

ЧАНГ УШЛАГИЧЛАРНИНГ ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УЧУН ТОЛАЛИ ЧИҚИНДИЛАРНИ УШЛАБ ҚОЛИШ УСКУНАСИНИНГ НАЗАРИЙ ЕЧИМЛАРИ

¹Ходжиев Муксин Таджиевич, ²Аббазов Илхом Запирович, ³Шаропов Бобир
Набижон ўғли

¹т.ф.д., проф. ГулДУ, ²т.ф.д., доц. ЖизПИ, ³ассистент, ЖизПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161639>

Аннотация. Пахтани дастлабки қайта ишлаш жараёнининг аксарият босқичларида ҳаво билан ташиш қувурлари қўлланилиб келинмоқда. Бу йўналишда, толали материалларни ҳаво ёрдамида ташиш жараёнини самарадорлигини оширишнинг илмий асослари яратилмоқда, автоматлаштирилган пневмотранспорт тизимларини яратиш, замонавий пневматик техника ва технологияларни ишлаб чиқаришга кенг жорий этишни жадаллаштириш орқали маҳсулот сифатини яхшилаш ва таннархини пасайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу мақолада пахта тозалаш корхоналаридан чиқаётган чиқиндиларнинг хусусиятларини ўрганган ҳолда чанг ушлагичларнинг самарадорлигини ошириш учун толали чиқиндиларни ушлаб қолиш зарурати ошаётганлиги ҳамда толали чиқиндиларни ушлаб қолишда аэродинамик қаршиликларни олдини олишнинг назарий ечимлари келтирилган.

Калит сўзлар: пахта, тола, чанг, ҳаво, толали чиқиндилар, тозалаш.

Аннотация. Воздухопроводные трубы используются на большинстве стадий первичной переработки хлопка. В этом направлении создаются научные основы повышения эффективности процесса транспортировки волокнистых материалов воздушным транспортом, особое внимание уделяется повышению качества продукции и снижению затрат за счет создания автоматизированных систем пневмотранспорта, ускорения широкого внедрения современных пневмотранспортных систем техники и технологии в производство. В этой статье, изучая характеристики отходов хлопкоочистительных заводов, растущую потребность в удержании волокнистых отходов для повышения эффективности пылесборников, а также теоретические решения по предотвращению аэродинамического сопротивления при удержании волокнистых отходов.

Ключевые слова: хлопок, волокно, пыль, воздух, волокнистые отходы, очистка.

Abstract. Air pipes are used at most stages of primary cotton processing. In this direction, scientific bases are created for increasing the efficiency of the process of transporting fibrous materials by air, special attention is paid to improving the quality of products and reducing costs by creating automated pneumatic transport systems, accelerating the widespread introduction of modern pneumatic transport systems, equipment and technology in production. In this article, studying the characteristics of cotton gin waste, the growing need for fiber waste containment to improve dust collector efficiency, and theoretical solutions to prevent aerodynamic drag in fiber waste containment.

Keywords: cotton, fiber, dust, air, fiber waste, cleaning.

Толали чиқиндиларни тозалаш усулларининг тадқиқоти, усулини тўғри танлаш, янги ва мукамал чанг ушлаш ускуналарини ишлаб чиқиш учун чангнинг асосий хусусиятларини билиш зарурлигини кўрсатади. Лекин адабиёт манбаларида толали

Тадқиқотнинг мақсадига эришиш учун қуйидаги вазифаларни ечиш зарур:

- толали чангнинг тузилиши ва физик-кимёвий хусусиятларини ўрганиш;
- пневмотранспорт қувурларида толали бўлакчаларни аэродинамик ҳолати;
- ҳавони толали чанглардан тозалаш жараёнини моделлаштириш;

Толали чиқиндиларни ушлаб қолишда маҳаллий қаршилиқлар бўйича назарий изланишлар олиб борилади. Тўғрибурчакли ёки думалоқ шаклидаги қувурларни горизонтал ҳолатида жойлашганда ҳаво ва толали чиқиндили аралашмани ёпиқ каналда майдон S_C , толали чиқиндиларни ушлаб қолиш майдони S_B ва ҳавони чиқиш майдони S_E бўлганда аралашмани ажратиб олишда маҳаллий қаршилиқни йўқолишини кўриб чиқамиз (2-расм). Биринчидан, бўлимдан йўналтирилган оқимдаги босим йўқолишини аниқлаймиз.

Ҳисоб ишларини олиб боришни осонлаштириш мақсадида қуйидаги фаразларни қабул қиламиз L_C - ҳаво ва толали чиқиндиларни кириш канали бошидаги ва L_E - ҳавони чиқиш жойидаги кенгликларни тенг деб оламиз $L_C = L_E = L$. L_B - ушлаб қолинаётган толали чиқиндиларни тўпланиш жойини бурилишдаги кенглигини $L_B = H$ деб қабул қиламиз. Бунда пастки каналга қараб ҳаво оқимини кам миқдорда ҳаракатланади деб асосан толали чиқиндилар йиғилади. Бунга сабаб пастки каналда вакуум-клапан ўрнатилган.

2-расм. Ҳаво ва тола чиқинди аралашмасини ажратиб олиш жараёни схемаси

Танланган кесимлар учун схема бўйича (2-расм), иккита фазанинг ҳаракати билан аралашма учун Бернулли тенгламаси ҳосил бўлади.

$$P_1 + \frac{1}{2}(\rho_1 v_{1C}^2 + \rho_2 v_{2C}^2) = P_2 + \frac{1}{2}(\rho_1 v_{1B}^2 + \rho_2 v_{2B}^2) + P_3 + \frac{1}{2}(\rho_1 v_{1E}^2 + \rho_2 v_{2E}^2);$$

бу ерда: v_{1C} - киришдаги ҳаво тезлиги; v_{2C} - киришдаги тола тезлиги; v_{2B} - ажралишдаги тола тезлиги; v_{1E} - чиқишдаги ҳаво тезлиги; v_{2E} - чиқишдаги тола тезлиги; v_{1B} - ажралишдаги ҳаво тезлиги; ρ_1 - ҳаво зичлиги; ρ_2 - тола зичлиги;

Фараз киритамиз:

1. Толани вакуум-клапанга тушиш йўналиши бўйича ҳаво оқими ҳаракатланмайди, шу сабабли $P_3 = 0$ ва $v_{1B} = 0$

2. Қирғич тўрли юза бўйлаб ҳаракатланаётган тола бўлакчаларини максимал даражада тозалаган, шу сабабли $v_{2E} = 0$

$$P_1 + \frac{1}{2}(\rho_1 v_{1C}^2 + \rho_2 v_{2C}^2) = P_2 + \frac{1}{2}(\rho_2 v_{2B}^2 + \rho_1 v_{1E}^2);$$

Шу сабабли кириш ва чиқишдаги босимларнинг ўзгариши қўйидаги тенгламада аниқланади.

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \frac{1}{2}(\rho_2 v_{2B}^2 + \rho_1 v_{1E}^2 - (\rho_1 v_{1C}^2 + \rho_2 v_{2C}^2)); \quad (1)$$

Суюқликнинг массасига таъсир қиладиган кучни ҳисобга оладиган тенгламадан фойдаланиб:

$$(P_1 - P_2)L - x \quad (2)$$

бу ерда ρ_1 ва ρ_2 фазалар зичлиги

1-1 ва 2-2 кесимларда билан чекланган ҳажми танлаб, биз унга нисбатан ОХ ва ОУ ўқларидаги проекцияларда суюқлик массаларининг ҳаракат миқдорини вақт бирлигида ёзамиз [4].

$$-(\rho_1 q_1 v_{1C} + \rho_2 q_2 v_{2C}) + \rho_1 q_1 v_{1E} + \rho_2 q_2 v_{2B} \quad (3)$$

Бунда (2) ва (3) тенглаштириб, қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} (P_1 - P_2)L - x &= -(\rho_1 q_1 v_{1C} + \rho_2 q_2 v_{2C}) + \rho_1 q_1 v_{1E} + \rho_2 q_2 v_{2B} \\ x &= (P_1 - P_2)L - \rho_2 q_2 v_{2B} - \rho_1 q_1 v_{1E} + (\rho_1 q_1 v_{1C} + \rho_2 q_2 v_{2C}) \end{aligned}$$

Унда (1) формулани ҳисобга олган ҳолда босим йўқолиши учун қуйидагиларни ҳосил қиламиз:

$$x = (P_1 - P_2)L - \rho_2 q_2 v_{2B} - \rho_1 q_1 v_{1E} + (\rho_1 q_1 v_{1C} + \rho_2 q_2 v_{2C})$$

М.И.Гуревич қаршилик коэффициентини қуйидагича ёзган:

$$C_x = \frac{x}{\frac{1}{2}\rho_2 H v_{2B}^2} \quad (4)$$

Шундан келиб чиққан ҳолда

$$\begin{aligned} C_x &= \frac{2x}{\rho_2 H v_{2B}^2} = \frac{2x}{\rho_2 H v_{2B}^2} \left\{ \frac{L}{2} [\rho_2 v_{2B}^2 + \rho_1 v_{1E}^2 - (\rho_1 v_{1C}^2 + \rho_2 v_{2C}^2)] \right. \\ &\quad \left. - \rho_2 q_2 v_{2B} - \rho_1 q_1 v_{1E} + \rho_1 q_1 v_{1C} + \rho_2 q_2 v_{2C} \right\}; \end{aligned}$$

$$q_1 = L f_1 v_{1C} \quad q_2 = L f_2 v_{2C}$$

$$C_x = \frac{2x}{\rho_2 H v_{2B}^2} \left\{ \frac{L}{2} [\rho_2 v_{2B}^2 + \rho_1 v_{1E}^2 - (\rho_1 v_{1C}^2 + \rho_2 v_{2C}^2)] \right.$$

$$\left. - \rho_2 L f_2 v_{2C} v_{2B} - \rho_1 L f_1 v_{1C} v_{1E} + \rho_1 L f_1 v_{1C} v_{1C} + \rho_2 L f_2 v_{2C} v_{2C} \right\};$$

$$C_x = \frac{L}{H} \left[1 + \frac{\rho_1 v_{1E}^2}{\rho_2 v_{2B}^2} - \frac{\rho_1 v_{1C}^2}{\rho_2 v_{2B}^2} - \frac{v_{2C}^2}{v_{2B}^2} - 2 \left(f_2 \frac{v_{2C}}{v_{2B}} + f_1 \frac{\rho_1 v_{1E} v_{1C}}{\rho_2 v_{2B}^2} - f_1 \frac{\rho_1 v_{1C}^2}{\rho_2 v_{2B}^2} - f_2 \frac{v_{2C}^2}{v_{2B}^2} \right) \right];$$

Киришдаги ҳаво тезлиги билан чиқишдаги ҳаво тезлигини тенглигидан $v_{1C} = v_{1E}$; тенгламани соддалаштириб оламиз.

$$C_x = \frac{L}{H} \left[1 - \frac{v_{2C}^2}{v_{2B}^2} - 2 f_2 \left(\frac{v_{2C} v_{2B}}{v_{2B}^2} - \frac{v_{2C}^2}{v_{2B}^2} \right) \right];$$

$$C_x = \frac{L}{H} \left[1 - \frac{v_{2C}^2}{v_{2B}^2} - \frac{2 f_2 v_{2C}}{v_{2B}^2} (v_{2B} - v_{2C}) \right];$$

$$C_x = \frac{L}{H} \left[\frac{v_{2B} - v_{2C}}{v_{2B}^2} (v_{2B} + v_{2C} - 2 f_2 v_{2C}) \right];$$

$$C_x = \frac{L}{H} \left[\frac{v_{2B} - v_{2C}}{v_{2B}^2} (v_{2B} + v_{2C} (1 - 2 f_2)) \right];$$

$f_1 + f_2 = 1$ икки аралашмали оқимнинг концентрацияси ҳисобланади.

бу ерда: f_1 - қувурдаги ҳавонинг концентрацияси;

f_2 - қувурдаги толали материалларнинг концентрацияси.

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \quad (5)$$

(5) формулада v_0 бошланғич тезлик билан ҳаракатланиб келаётган жисм a тезланиш билан Δx масофани босиб ўтганидан кейинги тезлигини аниқлаш формуласи келтирилган. Бу формула ёрдамида толали материалларни ажратиш зонасига қараб йўналтирилган толали материалларнинг (v_{2B}) тезлигини аниқлашдан фойдаланамиз. Бунинг учун бошланғич тезлик сифатида киришдаги ҳаво тезлиги (v_{1C}) олинди, тезланиш учун толали чиқиндилар ўз оғирлиги билан пастга қараб ҳаракатланганлиги туфайли эркин тушиш тезланиши (g), босиб ўтган масофаси сифатида киришдаги қувурнинг диаметрига тенг масофани босиб ўтилишини ҳисобга олган ҳолда (L) масофа қабул қилинди. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда (5) формулани қуйидагича ёзиб олсак бўлади:

$$v_{2B}^2 = v_{1C}^2 + 2gL, \quad v_{2B} = \sqrt{v_{1C}^2 + 2gL} \quad (6)$$

Маҳаллий қаршиликни аниқлаш формуласининг соддалаштириб олинган қисмига (6) формулани қўйиш орқали формулани қайтадан ёзиб оламиз.

$$C_x = \frac{L}{H} \left[\frac{\sqrt{v_{1C}^2 + 2gL} - v_{2C}}{v_{1C}^2 + 2gL} \left(\sqrt{v_{1C}^2 + 2gL} + v_{2C}(f_1 - f_2) \right) \right];$$

Киришдаги ҳаво ва толали материалларнинг тезликларининг тенглигини $v_{1C} = v_{2C}$ ҳисобга олган ҳолда қуйидаги тенгламани оламиз [5]:

$$C_x = \frac{L}{H} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{v_{1C}^2 + 2gL}} - \frac{v_{1C}}{v_{1C}^2 + 2gL} \right) \left(\sqrt{v_{1C}^2 + 2gL} + v_{1C}(f_1 - f_2) \right) \right]; \quad (7)$$

Тенгламани ечимини аниқлаш мақсадида бошланғич маълумотлар киритилиб ҳисоблаш дастурларида фойдаланган ҳолда графиклар олинди. 3-расмда толали материалларни ажратиш зонасидаги маҳаллий қаршиликларнинг толали чиқиндиларни ташиб келаётган ҳаво тезлиги ва кириш қувури диаметрига боғлиқлик графиги келтирилган бўлиб, бунда киришдаги ҳаво тезлиги 5 м/с дан 50 м/с гача бўлган ҳолатларда, концентрациялар $f_1 = 0,8$; $f_2 = 0,2$ ҳолатда, тола ажралиш зонасининг кенглиги $H = 0.2$ м ва киришдаги қувурнинг кенглигининг 3 та ҳолатида 1- $L = 0,4$ м бўлганда; 2- $L = 0,5$ м бўлганда; 3- $L = 0,6$ м бўлганда; маҳаллий қаршиликлар аниқланди.

3-расм. Толали чиқиндиларни ажратиш зонасидаги маҳаллий қаршиликларнинг толали чиқиндиларни ташиб келаётган ҳаво тезлиги ва кириш қувури диаметрига боғлиқлик графиги

3-расмдан хулоса қилсак толали чиқиндиларни ажратиш олишда кирувчи қувурнинг диаметри қанчалик катта бўлса толали чиқиндиларни ажратиш олиш жараёнида маҳаллий

қаршилиқ ҳам юқори бўлишини графикдан кўришимиз мумкин, яъни кириш қувурининг катталиги 0.6 м бўлганда маҳаллий қаршилиқ кираётган ҳавонинг тезлиги 5 м/с бўлганда 0.78 га тенг, кириш қувурининг катталиги 0.5 м бўлганда маҳаллий қаршилиқ кираётган ҳавонинг тезлиги 5 м/с бўлганда 0.57 га тенг, кириш қувурининг катталиги 0.4 м бўлганда маҳаллий қаршилиқ кираётган ҳавонинг тезлиги 5 м/с бўлганда 0.39 га тенг чиқар экан.

Умумий хулоса қилиб айтганимизда куйидагиларга эришдик:

1. Пахта тозалаш корхонасининг 1-технологик жараёни бўлган қуритиш цехида минерал ва органик чиқиндилар 38-48% ни, толали чиқиндилар эса 21-28% ни ташкил қилиши ва бу кўрсаткичлар корхонанинг охириги жараёнига яъни жинлаш цехига келиб, минерал ва органик чиқиндилар 4-11% га, толали чиқиндилар эса 55-58% га ўзгариши амалий исботланди.

2. Технологик жараённинг охириги босқичида толали чиқиндилар миқдори ўртача 1800-2000 гр/соатни ташкил қилар экан. Атмосферага чиқаётган чанг концентрацияси эса 200-250 мг/м³ ни ташкил қилиши тадқиқот натижаларида исботланди.

3. Чанг ушлагичларнинг тозалаш самарадорлигини ошириш учун пневмотранспорт қувурларида толали чиқиндиларни ушлаш ускунасини ўрнатиш ва унинг ўлчамларини танлаш заруратини туғдирмоқда. Бунинг учун толали чиқиндиларни ушлаб қолишда маҳаллий қаршилиқлар бўйича назарий изланишлар олиб борилди.

4. Толали чиқиндиларни ушлаш ускунасининг кириш қувурини катталигини 0.4 м деб оламиз. Бунга яна бир сабабларидан бири мавжуд пневмоқувурларнинг катталиги ҳам 0.4 м бўлганлиги сабабли бў кўрсаткични ўзгартириш тавсия этилмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abbazov I., Usmankulov A., Sharopov B. Investigation of local resistance and air velocity in narrowing pipes for the transport of fibrous materials //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012093.
2. Аббазов И. З. и др. ВЛИЯНИЕ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ В РАСШИРЕННОМ ПНЕВМОТРАНСПОРТЕ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 3-3 (96). – С. 37-46.
3. Турсунов З. Р. У. и др. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН НА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 11-17.
4. Abbazov I. Z. et al. Pressure loss during expansion of local resistance pipes in a mixture of air and fibrous waste //Textile Journal of Uzbekistan. – 2021. – Т. 1. – С. 4-11.
5. Аббазов И. З. и др. технологик жараёнлардан чиқаётган чанг заррачаларининг фракцион таркиби //science and education. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 129-135.